

Лебедева И.Е.

ОБРАЗ ВЕНЕЦИАНСКОГО НОТАРИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ АКТОВ ПЬЕТРО ПЕЛЛАКАНА (1446-1456 ГГ.).¹

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В данном тексте исследуется, какой объем и каких именно сведений об авторе можно извлечь из серии публичных документальных источников. И хотя количество данных в итоге получается небольшим, оно подтверждает выводы предшествующих исследователей. Удалось выяснить, каков был характер нотариия, проследить его карьеру, уточнить оклад, время и место работы, типы актов, с которыми он имел дело, а также составить общий портрет заказчиков.

Ключевые слова: нотариий, XV век, нотариальный акт, образ автора, Венеция, Северное Причерноморье.

Abstract. This text explores how much and what kind of information about the author can be extracted from a series of public documentary sources. And although the amount of data turns out to be small, it confirms the conclusions of previous researchers. It was possible to find out what the character of the notary was, to trace his career, to clarify the salary, time and place of work, the types of acts with which he dealt, as well as to draw up a general portrait of his customers.

Key words: notary, XVth century, notarial act, author, Venice, Northern Black Sea region.

Объем сведений об авторе, извлеченных нами непосредственно из актов, довольно скуден. Образ нотариия нам позволило дополнить привлечение других источников (таких, как акты его предшественников и документы из архива Сената). Однако их оказалось вполне достаточно, чтобы в общих чертах представить себе работу Пьетро Пеллакана и подобных ему венецианских нотарииев XV века.

Что же нам удалось выяснить? В Тану нотариий приезжает уже состоявшимся специалистом, имеющим за своими плечами стаж работы минимум в 5 лет (в Венеции и, возможно, в других городах). Попадает он в этот город морским путем и делает остановку в Каффе. В Тане он приступает к работе сразу же по приезде и работает здесь нотариием и канцлером при консулах Таны Марино Малипьеро (1446–1448), Марке Дуодо (1449–1451) и несчастном Андреа Баффо (1451–1452) в течение 6 лет, никуда более не отлучаясь.

К работе наш нотариий относится ответственно, пишет разборчиво и аккуратно как «аннотации», так и «чистовики» актов. Обладает недюжинным каллиграфическим талантом и использует для работы не простой курсив («как курица лапой»), а книжное письмо своей родины (курсивное написание минускульной ротунды).

Аккуратность, последовательность, дотошность и скрупулезность нашего нотариия проявляются буквально во всем: от системы сокращений до тщательного соблюдения формуляра средневекового нотариального акта. Формулы, выявленные

¹ Работа подготовлена в Севастопольском государственном университете в рамках выполнения Мегагранта Министерства высшего образования Российской Федерации «Комплексные историко-археологические исследования Византийского Причерноморья», соглашение № 075-15-2022-1130.

исследователями в актах еще XIV в., отражены в актах Пьетро Пеллакана полностью, просто-таки хрестоматийно.

Благодаря наличию в картулярии инструмента чрезвычайной важности, составленного по повелению глав всех трех общин, проживающих в Тане (венецианской, генуэзской и мусульманской), мы располагаем полной формулой, четко отражающей должность и статус Пьетро Пеллакана: «Я, Пьетро Пеллакан, венецианский клирик из прихода Санта-Мария-Формоза в Венеции, публичный, имперский авторизованный нотариус и ординарный судья, и вышеупомянутого великолепного господина Марка Дуодо, консула Таны, нынешний канцлер». Из данной подписи видно, что Пьетро Пеллакан был не просто нотариусом и судьей (данная связка имеет давнюю традицию), но нотариусом образованным и легальным, а также исполнял функцию канцлера при местном консуле. То есть человек он был интеллигентный и уважаемый.

Однако вряд ли его можно было назвать человеком состоятельным (хотя прежде нотариусы зарабатывали в разы больше тех же держателей лавки), поскольку нотариальной работы у него было не так много – в среднем он составлял около двух актов в месяц (с учетом того, что мы располагаем не всеми завещаниями, составленными Пьетро Пеллаканом в Тане). И хотя наш нотариус получал оклад и, возможно, оплату за исполнение каких-то других обязанностей, доходы его были явно меньше, чем у предшественников.

Для работы наш нотариус был доступен в любой день недели и в любое время года (в том числе и в церковные праздники). У Пьетро Пеллакана был свой кабинет, однако многие акты он составлял, что называется, «на выезде» – в доме заказчика или в публичном месте Таны.

В основном, деятельность нашего нотариуса ограничивалась гражданскими нуждами населения – составление торгового поручения (чего-то вроде доверенности), завещания, акта об освобождении раба. Надо сказать, что положение дел не сильно изменилось со времен Пьетро Пеллакана, и сегодня круг обязанностей нотариусов в разных странах примерно тот же.

Клиентами Пьетро Пеллакана были люди различных слоев населения (но в основном все же т.н. «элита» – нобили и купцы), принадлежавшие к различным этноконфессиональным группам. Однако подавляющее их большинство – соотечественники Пьетро Пеллакана, венецианцы.

Разумеется, многие вопросы о жизни нашего нотариуса (например, дата и место рождения, деятельность до 1446 г. и после 1456 г., дата смерти) остались без ответа, однако они вполне могут стать предметом дальнейшей работы с архивными документами с привлечением более широкого круга источников (новые документы, судебные дела, статистические данные торговли, документы финансовой отчетности, счетные книги, нарративные источники), потому что судьба нашего героя довольно типична: получив хорошее образование и проработав несколько лет на родине (при условии, что он окажется венецианцем), Пьетро Пеллакан уезжает на заработки в далекую Тану, а по возвращении продолжает работать нотариусом у себя дома до глубокой старости или даже смерти. Мы знаем, что период его трудовой деятельности составляет 35 лет, с 1428 по 1463 г.

Источники и литература

Источники (опубликованные лишь частично):

- a. Archivio di Stato di Venezia, Cancelleria Inferior, 148 Pietro Pellacan
- b. Archivio di Stato di Venezia, Notai di Venezia, Testamenti, 826 Pietro Pelacan

Литература:

1. Карпов С.П. Венецианская Тана по актам канцлера Бенедетто Бьянко (1359–1360 гг.) // Причерноморье в средние века / Под ред. С.П. Карпова. Вып. 5. СПб., 2001. С. 9–26.
2. Карпов С.П. История Таны (Азова) в XIII–XV вв.: в 2х тт. Т. 1. Тана в XIII–XIV вв. СПб., 2021.
3. Карпов С.П. Латинская Романия. СПб., 2000.
4. Хвальков Е.А. Документы венецианских нотариусов Таны Никколо де Варсиса и Бенедетто де Смеритиса 1428–1454 гг. // Причерноморье в средние века / Под ред. С. П. Карпова. Вып. 9. СПб., 2015. С. 139–160.
5. Doumerc B. La Tana au XVe siècle // Etat et colonisation au Moyen Age et à la Renaissance. Lyon, 1989. P. 251–266.
6. Khvalkov E. Notarial deeds of Varsis and Smeritis // Studi Veneziani, N. S. LXXVIII. Pisa – Roma, 2018. P. 234.
7. Khvalkov E. The Colonies of Genova in the Black Sea Region. New York and London, 2018.